

Teilhabechancen aus der Perspektive sozialräumlicher Ungleichheit. Eine empirische Analyse der Beteiligung an kulturellen und bildungsbezogenen Aktivitäten im Alter

Yevgeniy Martynovych¹

¹Institut für Soziologie, Technische Universität Braunschweig

Kontakt: y.martynovych@tu-braunschweig.de

Zusammenfassung: Soziale Teilhabe gilt als zentraler Bestandteil der Lebensqualität, der insbesondere im höheren Alter eine bedeutsame Rolle zugeschrieben wird. Der Zugang zu sozialer Teilhabe ist nicht nur Ausdruck individueller Ressourcen, sondern auch an strukturelle und räumliche Gegebenheiten gebunden. In diesem Artikel wird auf Basis des Deutschen Alterssurveys (DEAS) für 2023 (n = 3263) untersucht, in welchem Ausmaß sozioökonomische Ressourcen und räumliche Kontextbedingungen gemeinsam die gesellschaftliche Teilhabe im höheren Lebensalter strukturieren. Die Ergebnisse zeigen, dass die soziale Teilhabe maßgeblich von sozioökonomischen Ressourcen geprägt ist. Räumliche Gelegenheitsstrukturen wirken aber ebenfalls auf die Teilhabe aus und können diese zusammen mit der sozioökonomischen Lage beeinflussen.

Stichwörter: Soziale Teilhabe, Ländliche Räume, Soziale Ungleichheit

1. Einleitung

Soziale Teilhabe gilt als zentraler Bestandteil der Lebensqualität. Insbesondere im höheren Lebensalter kommt ihr eine wichtige Rolle zu, da entsprechende Aktivitäten physische und psychische Gesundheit fördern, soziale Netzwerke stärken und mit höherem Wohlbefinden sowie größerer Lebenszufriedenheit verbunden sind (Muñiz et al. 2017; Wang et al. 2021). Darüber hinaus eröffnen sie Kontexte für non-formale und informelle Lernprozesse und schaffen damit Möglichkeiten lebenslangen Lernens im Alltag (Kuwana et al. 2009).

Teilhabe unterliegt sozialer Ungleichheit. Es gehört zu den gesicherten Ergebnissen der empirischen Sozialforschung, dass ein höheres Bildungsniveau und ökonomisches Kapital mit einem höheren Aktivitätsniveau einhergehen (Reeves 2015; Falk und Katz-Gerro 2016). Zugang zu sozialer Teilhabe ist allerdings nicht nur Ausdruck individueller Ressourcen, sondern auch an strukturelle und räumliche Gegebenheiten sowie an Gelegenheits- und Verfügbar-

keitsstrukturen gebunden (Kunz und Brandt 2024). Insbesondere im höheren Lebensalter gewinnt der räumliche Kontext an Bedeutung, da soziale Teilhabe zunehmend von der individuellen Mobilität und der Erreichbarkeit relevanter Orte abhängt (Schiff 2017; Stete und Wotha 2024).

In der Alter(n)sforschung wurde der Bedeutung des Wohnortes für ein gesundes und aktives Altern auf der Ebene von städtischen Quartieren, Nachbarschaften oder Wohnhäusern eine große Aufmerksamkeit gewidmet. Diese Studien zeigen, in welchem Ausmaß lokale Umweltbedingungen (Kricheldorf 2008; Oswald und Konopik 2015; Baumgart und Bolte 2024) sowie die Qualität der Wohnausstattung (Voges und Zinke 2010) individuelle Handlungsspielräume und die wahrgenommene Lebensqualität beeinflussen. Mit dem demografischen Wandel und der damit einhergehenden, regional ungleichen Alterung der Bevölkerung gewinnt der Wohnort in einer großräumlichen Perspektive sowohl im wissenschaftlichen als auch im politischen Diskurs an Bedeutung (Baumgartner et al. 2013; Kolland et al. 2019; Lauterbach-Dannenberg 2019; Cihlar et al. 2022; Desch et al. 2025). Vor dem Hintergrund einer starken Konzentration von über 65-Jährigen in strukturschwachen und peripher gelegenen ländlichen Regionen (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 2026), welche oftmals durch eingeschränkten Zugang zu infrastrukturellen Angeboten, kulturellen Einrichtungen sowie sozialen Netzwerken gekennzeichnet sind, stellt sich die Frage nach einer räumlichen Ungleichheit bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und der damit verbundenen Lebensqualität, über die Grenzen von Nachbarschaften oder Wohnquartieren hinaus.

Der Beitrag untersucht auf Basis von Daten des Deutschen Alterssurveys (DEAS) für das Jahr 2023, in welchem Ausmaß sozioökonomische Ressourcen und räumliche Kontextbedingungen gemeinsam die soziale Teilhabe im höheren Lebensalter strukturieren. Ziel ist dabei zu untersuchen, ob und wie regionale Disparitäten – etwa hinsichtlich Infrastruktur, Mobilität und sozialer Gelegenheitsstrukturen – eigenständige Effekte auf die Teilhabechancen älterer Menschen entfalten. Darüber hinaus soll analysiert werden, ob sozioökonomisch schlechter gestellte Gruppen in ländlichen Räumen im Hinblick auf die Teilhabechancen einer doppelten Benachteiligung ausgesetzt sind. Diese Fragen sind zentral, um Ansatzpunkte für politische und soziale Maßnahmen zu identifizieren, die Teilhabechancen und damit einhergehendes Wohlbefinden im Alter verbessern.

Im Folgenden wird zunächst der aktuelle Stand der Forschung dargestellt; im Anschluss werden die Untersuchungshypothesen abgeleitet (Kapitel 2). Nach der Beschreibung der Daten und Methoden (Kapitel 3) werden die deskriptiven und multivariaten Analysen präsentiert (Kapitel 4). Abschließend werden die zentralen Ergebnisse zusammengefasst (Kapitel 5).

2. Forschungsstand: soziale Teilhabe aus der Perspektive der sozialen und sozialräumlichen Ungleichheit

Soziale Teilhabe impliziert die aktive Einbindung in gesellschaftliche Lebensbereiche, welche über bloße Konsumaktivitäten hinausgeht und soziale Interaktion, gesellschaftliche Produktivität sowie kulturelle und politische Mitgestaltung umfasst. Somit stellt sie einen Erhalt von Lebensqualität insbesondere in der Nichterwerbsphase sicher (Kricheldorf 2011, 2015). Soziale Teilhabe ist mehrdimensional und realisiert sich in verschiedenen Formen, darunter Teilhabe am System gesellschaftlicher Arbeitsteilung, Teilhabe in informellen sozialen Nahbeziehungen, Teilhabe durch soziale, bürgerliche und politische Rechte sowie bildungsspezifische und kulturelle Teilhabe (Bartelheimer 2007).

Es ist gut dokumentiert, dass die Aktivität generell mit zunehmendem Alter tendenziell abnimmt (Pixa et al. 2025). Dieser Rückgang betrifft jedoch nicht alle Aktivitätsformen gleichermaßen. Während das formelle Engagement ab einem Alter von 69 Jahren deutlich nachlässt (Simonson et al. 2022), bleibt die Beteiligung an hochkulturellen Veranstaltungen im hohen Lebensalter stabil (Wagner und Geithner 2019). Darüber hinaus zeigen Studien, dass soziale Teilhabe im Alter vor allem von sozioökonomischen Faktoren determiniert wird. Solche Differenzierungen lassen sich in verschiedenen Bereichen – etwa Ehrenamt, Kultur- und Bildungsaktivitäten – nachweisen.

Analysen zur ehrenamtlichen Tätigkeit weisen einen positiven Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau und der ehrenamtlichen Übernahme bestimmter Funktionen nach (Künemund 2006; Erlinghagen 2008; Micheel 2017; Simonson und Vogel 2019). Des Weiteren ist gut dokumentiert, dass mit höherem Bildungsniveau eine umfassendere politische Partizipation einhergeht. Diese spiegelt sich in einer häufigeren Mitgliedschaft in Parteien und Bürgerinitiativen sowie in einer höheren Wahlbeteiligung wider (Menning 2009; Weinhardt et al. 2025). Auch bei den Kulturaktivitäten wurden signifikante bildungsspezifische Unterschiede nachgewiesen. Demnach zeigen Personen mit hoher Bildung eine höhere kulturelle Aktivität als Personen mit mittlerer oder niedriger Bildung. Ähnliche Tendenzen lassen sich für sportliche Betätigung feststellen (Schmidt und Schnurr 2009). Gallistl et al. (2018) zeigen zudem, dass neben dem eigenen Bildungsstand auch das Bildungskapital der Eltern einen Einfluss auf die berufliche und nachberufliche Bildungsbeteiligung hat. Weitere Studien haben den positiven Zusammenhang zwischen sozioökonomischer Schicht und sozialer Teilhabe aufgezeigt (Mayer und Wagner 1996; Kohli et al. 2005).

Während zahlreiche Studien Unterschiede in der gesellschaftlichen Teilhabe zwischen sozioökonomischen Gruppen zeigen, wird bislang weniger untersucht, in welchem Ausmaß diese

Ungleichheiten durch sozialräumliche Kontextbedingungen verstärkt oder abgeschwächt werden (Simonson et. al. 2013; Jones et al. 2023). Simonson et. al. (2013) untersuchen den Zusammenhang zwischen sozialräumlichen Rahmenbedingungen und sozioökonomischer Position bei der sozialen Teilhabe. Dabei stellten die Autoren fest, dass der Anteil der Angehörigen der Unterschicht bzw. der unteren Mittelschicht, die einer Bildungsaktivität nachgehen, in wirtschaftlich schwachen Regionen um 5% geringer ist als in Regionen mit der besten ökonomischen Lage. Raumspezifische Differenzen zeigen sich auch unter den Angehörigen der oberen Mittelschicht (Simonson et. al. 2013: 413).

Großstädte und urbane Räume bieten einen bevorzugten Zugang zu infrastrukturellen Angeboten, kulturellen und bildungsspezifischen Einrichtungen sowie sozialen Netzwerken. Ein städtischer Wohnort kann die Teilhabe begünstigen, während umgekehrt Personen in ländlichen Gebieten benachteiligt werden können (Brauer 2019). Menschen im ländlichen Raum müssen oftmals weitere Wege zurücklegen beziehungsweise höhere Kosten auf sich nehmen, um entsprechende Angebote wahrzunehmen (Gerhards 2008). Daraus resultiert eine räumlich bedingte Zugangsbarriere (Otte et al. 2022), welche vor allem durch eine sinkende Mobilität im Alter verstärkt wird. Dabei sind vor allem Personen mit geringen finanziellen Ressourcen weniger mobil, haben eingeschränkten Zugang zu Verkehrsmitteln und legen täglich kürzere Strecken zurück (Giesel und Köhler 2015). Insofern können Unterschiede in der kulturellen Teilhabe zwischen sozioökonomischen Gruppen durch lokalen Infrastrukturmangel weiter verstärkt werden.

Im Folgenden möchten wir die Bildungsunterschiede bei der sozialen Teilhabe im räumlichen Kontext untersuchen. Der Effekt der Bildung ist bereits gut dokumentiert und liegt vor, wenn sich die Teilhabe zwischen Bildungsgruppen unterscheidet. Raumspezifische Kontexteffekte zeigen sich, wenn die Bildungsunterschiede je nach Siedlungsstruktur variieren. Ausgehend von der Annahme, dass Städte bzw. städtische Räume in der Regel über ein besseres und leichter zugängliches Angebot verfügen als ländliche Gebiete, ist über alle Bildungsgruppen hinweg zu erwarten, dass Bewohner städtischer Regionen höhere soziale Teilhabe aufweisen als Bewohner ländlicher Räume (Hypothese 1). Während städtische Infrastrukturen (kürzere Wege, bessere Verkehrsverbindungen, breiteres Angebot) allen Bildungsgruppen grundsätzliche Teilhabechancen eröffnen und damit Bildungsdisparitäten abmildern, können in ländlichen Räumen höhergebildete Personen durch eigene Ressourcen (Mobilität, Netzwerke) den Strukturmangel möglicherweise besser kompensieren als Niedriggebildete. Daher ist zu vermuten, dass die Unterschiede in der Teilhabe zwischen Bildungsgruppen in ländlichen Räumen größer sind als in städtischen Räumen (Hypothese 2). Für Personen, die einen niedrigen

Bildungsstand aufweisen und von lokalem Infrastrukturmangel betroffen sind, ist die geringste Teilhabe zu erwarten (Hypothese 3).

3. Daten und methodisches Vorgehen

Zur Überprüfung der Hypothesen ziehen wir die vom FDZ-DZA des Deutschen Zentrums für Altersfragen (DZA) herausgegebenen Daten des Deutschen Alterssurveys (DEAS) für das Jahr 2023 heran (Deutsches Zentrum für Altersfragen 2025). Der DEAS ist eine bundesweit repräsentative Befragung von Personen ab 40 Jahren. In unserer Analyse beschränken wir uns auf Befragte im Alter ab 65 Jahren. Somit wird es uns möglich, analytisch auf die erste Phase nach dem regulären Erwerbsaustritt und damit auf das höhere Lebensalter zu fokussieren. Jüngere Personen, die überwiegend noch erwerbstätig sind, werden ausgeschlossen. Der Arbeitsdatensatz besteht aus 3263 Fällen.

Soziale Teilhabe wird durch den passiven Konsum von zwei Veranstaltungstypen in der Freizeit erfasst. Zum einen ziehen wir die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen wie zum Beispiel Besuche von Theater, Konzert, Oper oder Museum und zum anderen die Teilnahme an Bildungsangeboten wie Kursen oder Vorträgen. Die ausgewählten Aktivitäten zählen zu zentralen Dimensionen sozialer Teilhabe (Bartelheimer 2007) und fördern durch kulturelle Bildung und kognitive Stimulation lebenslanges Lernen im Alter (Baumann und de Groote 2018). Jede dieser Aktivitäten wurde hinsichtlich ihrer Häufigkeit erhoben. Die Befragten konnten angeben, ob sie die jeweilige Aktivität täglich, mehrmals pro Woche, einmal pro Woche, ein- bis dreimal im Monat, seltener oder nie ausüben. Aufgrund der geringen Fallzahlen in den Kategorien ‚täglich‘, ‚mehrmals pro Woche‘ und ‚einmal pro Woche‘ wurden diese Antwortoptionen mit ‚1- bis 3-mal im Monat‘ zusammengefasst. Bei der Analyse unterscheiden wir zwischen Personen, die nie, gelegentlich, oder mindestens einmal im Monat an der jeweiligen Aktivität teilnehmen.

Als unabhängige Variablen werden das Bildungsniveau und der Wohnort herangezogen. Das Bildungsniveau wird über den höchsten Schulabschluss abgebildet, den wir in drei Kategorien eingeteilt haben. Die erste Kategorie umfasst Befragte ohne Schulabschluss oder mit Hauptschulabschluss.

Tabelle 1: Deskriptive Statistiken.

	n	%
Teilhabe an Kulturaktivitäten		
Mindestens einmal im Monat	720	22
Gelegentlich	1603	49
Nie	937	29
Teilhabe an Bildungsaktivitäten		
Mindestens einmal im Monat	286	9
Gelegentlich	706	21
Nie	2270	70
Geschlecht		
Männlich	1,577	50
Weiblich	1550	50
Alter		
65-74	1564	48
75 und älter	1699	52
Migrationshintergrund		
ohne Migrationshintergrund	3001	96
mit Migrationshintergrund	126	4
Höchster Bildungsabschluss		
Niedriger Abschluss	986	32
Mittlerer Abschluss	1013	32
Hoher Abschluss	1126	36
Wohnort		
Kreisfreie Großstädte	874	28
Städtische Kreise	1056	34
Ländliche Kreise mit Verdichtungsansätzen	588	19
Ländliche, dünn besiedelte Kreise	609	19
Region		
Westdeutschland	2126	68
Ostdeutschland	1001	32
Gesundheitszustand		
Sehr gut bis gut	1560	50
Zufriedenstellend	1208	39
Schlecht bis sehr schlecht	359	11

Quelle: DEAS 2023 (n = 3263).

Die zweite Gruppe umfasst Personen mit einem Realschulabschluss oder einem Abschluss der Polytechnischen Oberschule (POS), und die dritte Gruppe schließlich alle Personen mit Fachhochschulreife oder Abitur.¹ Der Wohnort wird über den siedlungsstrukturellen Kreistyp nach der Klassifikation des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung erfasst. Wir unterscheiden zwischen kreisfreien Großstädten, städtischen Kreisen, ländlichen Kreisen mit Verdichtungsansätzen und ländlichen, dünn besiedelten Kreisen unterscheidet.

Als Kontrollvariablen werden Geschlecht (Männlich, Weiblich), Alter (65-74, 75 und älter) und Migrationshintergrund und Region (Ost- oder Westdeutschland) berücksichtigt. Zusätzlich ziehen wir den subjektiven Gesundheitsstatus (sehr gut bis gut, mittel, schlecht bis sehr schlecht) als weitere Kontrollvariable heran. Tabelle 1 stellt die Stichprobenverteilung dar. Auffällig ist die relativ hohe Teilnahme an kulturellen Aktivitäten.

4. Ergebnisse

4.1. Deskriptive Analyse

Im ersten Schritt betrachten wir die Teilhabe in Abhängigkeit von Bildungsniveau und Wohnort separat. Weisen Höhergebildete sowie Personen in Großstädten bzw. städtischen Räumen eine höhere soziale Teilhabe auf? Abbildung 1 zeigt, dass mit höherem Bildungsniveau die regelmäßige Teilnahme an Bildungs- und Kulturveranstaltungen zunimmt, während der Anteil derjenigen, die solche Angebote nie nutzen, rückläufig ist. Während nur 9% der Personen mit niedrigem Abschluss und 20% der Personen mit mittlerem Abschluss regelmäßig an Kulturveranstaltungen teilnehmen, tun dies 36% der Hochgebildeten. Bei den Bildungsaktivitäten ist ein ähnliches Muster zu beobachten. Der Anteil von Personen mit niedrigem Bildungsniveau, die an keinen Bildungsveranstaltungen teilnehmen, liegt bei 83 %. Demgegenüber haben 54% der Personen mit einem höheren Abschluss angegeben, dieser Aktivität nie nachzugehen. Zugleich sind räumliche Unterschiede zu erkennen. In Großstadt- und städtischen Kreisen fallen die Anteile regelmäßiger Besuche etwas höher aus als in ländlichen Regionen. So ist die regelmäßige Teilnahme in kreisfreien Großstädten doppelt so verbreitet wie in dünn besiedelten ländlichen Kreisen. Räumliche Differenzen fallen allerdings bei Kulturveranstaltungen deutlicher auf als bei Bildungsveranstaltungen.

¹ Eine Operationalisierung des Bildungsniveaus, das sich auf den höchsten erreichten Bildungsabschluss bezog, konnte datentechnisch nicht vorgenommen werden. Unsere Auswertungen haben eine inhaltlich nicht plausible abweichende Verteilung der Befragten nach dem Bildungsniveau (ISCED) ergeben. So lag der Anteil der Personen, die ein niedriges Bildungsniveau haben (ISCED 0-2), unter dem zu erwartenden Wert. Rücksprachen mit FDZ des DZA haben die Problematik für das Scientific Use File DEAS des Jahres 2023 bestätigt.

Wie sind aber die Bildungsunterschiede in den unterschiedlichen Kreistypen ausgeprägt? Abbildung 2 zeigt deutliche bildungsspezifische Unterschiede in der Häufigkeit des Besuchs von Kultur- und Bildungsveranstaltungen nach Raumtyp. Während in der Gruppe der niedrig Gebildeten 35% der Personen in Großstädten Kulturveranstaltungen nie besuchen, sind es in dünn besiedelten ländlichen Kreisen 57%. Bei den Hochgebildeten fallen räumliche Unterschiede in der Nichtteilnahme geringer aus, treten aber in der Regelmäßigkeit stärker zum Erscheinen. So ist der Anteil der hochgebildeten Personen, die Kulturveranstaltungen mindestens einmal im Monat besuchen, in den kreisfreien Großstädten um rund 20% größer als in dünn besiedelten ländlichen Räumen. Bei den Bildungsveranstaltungen ist dieser Unterschied mit 7% etwas kleiner. Insgesamt sind die Bildungsunterschiede bei Bildungsveranstaltungen deutlich ausgeprägt, während der Wohnort keine große Rolle spielt. Der Anteil derjenigen, die nie teilnehmen, liegt sowohl in kreisfreien Großstädten als auch in dünn besiedelten ländlichen Kreisen bei etwa 85% unter den Niedriggebildeten und knapp 57% bei den Hochgebildeten.

Abbildung 1: Besuch von Kultur- und Bildungsveranstaltungen nach Bildungsniveau und Wohnort.

Quelle: DEAS (2023), n = 3263, eigene Darstellung (ungewichtet).

Abbildung 2: Bildungsspezifische Unterschiede beim Besuch von Kultur- und Bildungsveranstaltungen nach Kreistyp.

Quelle: DEAS (2023), n = 3263, eigene Darstellung (ungewichtet).

Abbildung 3: Bildungsspezifische Unterschiede beim Besuch von Kultur- und Bildungsveranstaltungen nach Kreistyp für die Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen.

Quelle: DEAS (2023), n = 3263, eigene Darstellung (ungewichtet).

Abbildung 4: Bildungsspezifische Unterschiede beim Besuch von Kultur- und Bildungsveranstaltungen nach Kreistyp für die Altersgruppe der 75-Jährigen und älter.

Quelle: DEAS (2023), n = 3263, eigene Darstellung (ungewichtet).

Abbildung 3 und Abbildung 4 stellen zusätzlich die Ergebnisse für die Altersgruppen der 65- bis 74-Jährigen und der über 75-Jährigen dar. Beim Besuch von Kulturveranstaltungen zeigt sich, dass die Differenz zwischen Personen mit niedrigem und hohem Bildungsniveau, die nie an Veranstaltungen teilnehmen, in ländlichen Kreisen mit dem Alter zurückgeht. In städtischen Kreisen und Großstädten hingegen ist eine solche Abnahme von Bildungsunterschieden mit dem Alter nicht zu beobachten. Hinsichtlich der Teilnahme an Bildungsveranstaltungen kann bei der ältesten Altersgruppe ein leichter Anstieg der Differenzen zwischen Personen mit niedrigem und hohem Bildungsniveau in kreisfreien Großstädten und in dünn besiedelten ländlichen Kreisen festgestellt werden. In städtischen Kreisen sind die Unterschiede dagegen deutlich gesunken.

Zusammenfassend deuten deskriptive Befunde darauf hin, dass die soziale Teilhabe im Alter durch sozioökonomische Ressourcen geprägt ist. Räumliche Gelegenheitsstrukturen wirken sich jedoch ebenfalls auf die Aktivität aus und können diese zusammen mit der sozioökonomischen Position beeinflussen. Diese Tendenzen lassen sich allerdings nur für die Besuche von Kulturveranstaltungen nachweisen. Insbesondere bei den Niedriggebildeten wird deutlich, dass räumliche Kontexte für die kulturelle Teilhabe eine Rolle spielen. Dies zeigt sich dadurch, dass der Anteil der Niedriggebildeten, die angeben, nie kulturelle Veranstaltungen zu besuchen, mit sinkender Einwohnerdichte zunimmt und mit 57% in den dünnbesiedelten ländlichen Kreisen am höchsten liegt. Dagegen geben nur 35% der Niedriggebildeten in den Großstädten an, nie Kulturveranstaltungen zu besuchen. Es lassen sich jedoch keine raumspezifischen Unterschiede zwischen den Bildungsgruppen für den Besuch von Bildungsveranstaltungen nachweisen.

4.2. Multivariate Analyse

Abschließend untersuchen wir die Determinanten der (gelegentlichen) Teilhabe an Kultur- und Bildungsaktivitäten mithilfe einer logistischen Regression. Die Ergebnisse werden in Form von durchschnittlichen Marginaleffekten (AME) dargestellt. Als unabhängige Variablen werden das Bildungsniveau, der Kreistyp berücksichtigt. Als Kontrollvariablen ziehen wir Geschlecht, Alter, Migrationshintergrund, Region, und Gesundheitszustand heran.

Tabelle 2 bestätigt weitgehend deskriptive Befunde. Personen mit niedrigem (mittlerem) Bildungsniveau weisen vergleichend zu Personen mit einem höheren Bildungsniveau eine um 22% bzw. 7% geringere Wahrscheinlichkeit auf, an Kulturaktivitäten teilzunehmen. Für den Besuch von Bildungsveranstaltungen liegt die Differenz zwischen den Gruppen mit 27% bzw. 17% deutlich höher. Der Wohnort stellt sich als nicht relevant für die Teilnahme an Bildungs-

aktivitäten heraus. Dagegen weisen Personen aus städtischen Kreisen sowie ländlichen Kreisen mit Verdichtungsansatz eine um 5% und aus dünn besiedelten ländlichen Kreisen eine um 9% geringere Wahrscheinlichkeit auf die Kulturveranstaltungen zu besuchen als Bewohner kreisfreier Großstädte. Die Ergebnisse verdeutlichen zudem, dass die Teilnahmewahrscheinlichkeit vom Alter und Gesundheitszustand beeinflusst wird: Sie nimmt mit einem sich verschlechternden Gesundheitszustand kontinuierlich ab, und es zeigt sich ein signifikanter Unterschied zwischen der jüngsten und der ältesten Altersgruppe.

Um den Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und Wohnort zu verdeutlichen, stellt die Abbildung 5 die bildungsspezifischen Wahrscheinlichkeiten der Teilnahme an Kultur- und Bildungsveranstaltungen in unterschiedlichen räumlichen Kontexten dar. Technisch haben wir hier eine Interaktion zwischen Bildungsabschluss und Wohnort gerechnet. Bei dem Besuch von kulturellen Veranstaltungen zeigt sich, dass Personen mit mittlerem oder hohem Bildungsniveau in allen Kreistypen höhere Teilnahmewahrscheinlichkeiten aufweisen, die weitgehend über die Raumtypen hinweg konstant bleiben. Personen mit einem niedrigen Bildungsabschluss sind in dünn besiedelten ländlichen Kreisen mit 53% am wenigsten aktiv, während der Anteil der gleichen Bildungsgruppe in ländlichen Kreisen mit Verdichtungsansatz 64%, in städtischen Kreisen 61% und in kreisfreien Großstädten 73% beträgt.

Bei den Bildungsaktivitäten zeigen die Daten keine raumspezifischen Unterschiede, sodass lediglich ein Bildungseffekt zu beobachten ist. Es lassen sich keine Hinweise darauf finden, dass Niedriggebildete in ländlichen Kreisen generell seltener an Bildungsveranstaltungen teilnehmen als Personen mit dem gleichen Abschluss in städtischen Kreisen. Vielmehr liegt der Anteil der Niedriggebildeten in ländlichen Kreisen mit Verdichtungsansatz, die gelegentlich an den Bildungsaktivitäten teilnehmen, 4% bzw. 6% höher als in kreisfreien Großstädten oder städtischen Kreisen.

Schließlich zeigt die Abbildung 6 die Ergebnisse für die Altersgruppe der 75-Jährigen und älter. Technisch haben wir eine dreifache Interaktion zwischen Bildung, Wohnort und Altersgruppe geschätzt. Ähnlich den deskriptiven Befunden lässt sich zunächst eine Abnahme der Wahrscheinlichkeit für die gelegentliche Teilnahme an Kultur- oder Bildungsveranstaltungen bei der Altersgruppe der 75-Jährigen und älter beobachten. Was die bildungsspezifischen Unterschiede in den verschiedenen Kreistypen angeht, so ist keine Veränderung mit dem Alter festzustellen.

Tabelle 2: Determinanten sozialer Teilhabe - logistische Regression, Durchschnittliche Marginale Effekte (AME) und 95%-Konfidenzintervall in Klammern.

	Kulturveranstaltungen	Bildungsveranstaltungen
Bildungsabschluss (Ref.: Hoher Abschluss)		
Niedriger Abschluss	-0,22*** [-0,26;-0,18]	-0,27*** [-0,31;-0,23]
Mittlerer Abschluss	-0,07*** [-0,11;-0,04]	-0,16*** [-0,20;-0,12]
Kreistyp (Ref. Kreisfreie Großstädte)		
Städtische Kreise	-0,05** [-0,09;-0,01]	0,01 [-0,03;0,05]
Ländliche Kreise mit Verdichtungsansatz	-0,05* [-0,09;-0,00]	0,02 [-0,02;0,07]
Dünn besiedelte ländliche Kreise	-0,09*** [-0,13;-0,04]	0,01 [-0,03;0,06]
Geschlecht (Ref. Männlich)		
Weiblich	0,01 [-0,02;0,03]	-0,01 [-0,04;0,02]
Migrationshintergrund (Ref.: ohne Migrationshintergrund)		
mit Migrationshintergrund	-0,03 [-0,10;0,05]	-0,04 [-0,11;0,03]
Altersgruppe (Ref.: 65-74)		
75 und älter	-0,08*** [-0,11;-0,05]	-0,06*** [-0,09;-0,03]
Region (Ref.: West)		
Ost	-0,00 [-0,04;0,03]	-0,08*** [-0,12;-0,05]
Gesundheitszustand (Ref.: sehr gut/gut)		
mittel	-0,11*** [-0,14;-0,08]	-0,05** [-0,08;-0,01]
schlecht/sehr schlecht	-0,34*** [-0,39;-0,29]	-0,17*** [-0,22;-0,13]
R ²	0,11	0,08
N	3263	3263

Anm.: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001.

Quelle: DEAS (2023), n = 3263, eigene Darstellung (ungewichtet).

Abbildung 5: Bildungsspezifische Unterschiede beim Besuch von Kultur- und Bildungsveranstaltungen nach Kreistyp. - logistische Regression, Eintrittswahrscheinlichkeiten (Predicted Margins) und 95%-Konfidenzintervalle.

Quelle: DEAS (2023), n = 3263, eigene Darstellung (ungewichtet).

Abbildung 6: Bildungsspezifische Unterschiede beim Besuch von Kultur- und Bildungsveranstaltungen nach Kreistyp für die Altersgruppe der 75-Jährigen und älter. - logistische Regression, Eintrittswahrscheinlichkeiten (Predicted Margins) und 95%-Konfidenzintervalle.

Quelle: DEAS (2023), n = 3263, eigene Darstellung (ungewichtet).

5. Fazit

Dieser Beitrag hat auf Basis der Daten des Deutschen Alterssurvey (DEAS) für das Jahr 2023 die soziale Teilhabe aus der Perspektive der sozialräumlichen Ungleichheit untersucht. Die soziale Teilhabe wurde dabei durch den passiven Konsum von kulturellen Veranstaltungen und Besuch von Bildungsveranstaltungen erfasst, die als Kontexte für non-formale und informelle Lernprozesse gesehen werden können und wichtige Mechanismen des lebenslangen Lernens im Alltag darstellen. Die sozioökonomische Position wurde anhand des formalen Bildungsabschlusses und der Wohnort in Anlehnung an das vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung vorgeschlagene Konzept des siedlungsstrukturellen Kreistyps bestimmt.

Ausgehend von der Annahme, dass Großstädte und städtische Räume über ein besser ausgebautes Angebot an kulturellen und bildungsbezogenen Infrastrukturen verfügen, haben wir unterstellt, dass Bewohner städtischer Regionen unabhängig von ihrer sozioökonomischen Position eine höhere soziale Teilhabe aufweisen (Hypothese 1). Es wurde deutlich, dass räumliche Gelegenheitsstrukturen sich auf die Aktivität auswirken und diese – zusammen mit der sozioökonomischen Position – beeinflussen können. So sind die Anteile der Personen, die an Kultur- und Bildungsveranstaltungen teilnehmen, in den kreisfreien Großstädten höher als in ländlichen Räumen und zwar unabhängig von der Bildungsgruppe. Diese Tendenzen zeigen sich jedoch in stärkerem Maße bei Besuchen von Kulturveranstaltungen. Weiterhin haben wir erwartet, dass Personen mit höheren sozioökonomischen Ressourcen räumliche Nachteile leichter kompensieren können (Hypothese 2), sodass Unterschiede zwischen Bildungsgruppen durch einen ländlichen Wohnort verstärkt werden können. Die Ergebnisse haben im Einklang damit gezeigt, dass Bildungsunterschiede in der *kulturellen* Teilhabe mit dem Wohnort variieren. In kreisfreien Großstädten beträgt die Differenz zwischen den Niedrig- und Höhergebildeten, die nie an Kulturveranstaltungen teilnehmen, 20%, in dünn besiedelten ländlichen Kreisen hingegen 39%. Mit zunehmendem Alter nehmen die bildungsspezifischen Unterschiede in ländlichen Räumen zwar etwas ab, sie sind aber nach wie vor höher als in Großstädten. Diese Effekte bleiben auch nach Kontrolle weiterer Merkmale bestehen. Hinsichtlich der nachberuflichen Bildungsbeteiligung konnten keine Hinweise auf eine Variation mit dem (städtischen oder ländlichen) Wohnort festgestellt werden. Es kann angenommen werden, dass ein adäquates Angebot der Kommunen bzw. Kreise in diesem Kontext einen stärkeren Effekt hat (Simonson et al. 2013).

In Bezug auf eine doppelte Benachteiligung durch mangelnde sozioökonomische Ressourcen und einen strukturell benachteiligten Wohnort (Hypothese 3) lässt sich festhalten, dass Personen mit niedrigem Bildungsniveau in dünn besiedelten ländlichen Räumen vergleichsweise am wenigsten an kulturellen Aktivitäten teilnehmen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die soziale Teilhabe im Alter nicht nur durch sozioökonomische Ressourcen, sondern auch durch räumliche Gelegenheitsstrukturen geprägt ist. Dies trifft allerdings nicht auf alle Teilhabeformen zu. So zeigen die Daten zwar, dass sozialräumliche Kontexte Bildungsunterschiede bei der Teilhabe an kulturellen Aktivitäten verstärken, für Bildungsaktivitäten lassen sich jedoch keine solchen Tendenzen nachweisen. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung regionaler Infrastruktur für gesellschaftliche Teilhabe im Alter. Kommunale Angebote, kulturelle Einrichtungen könnten eine wichtige Rolle dabei spielen, soziale Ungleichheiten in der Teilhabe älterer Menschen zu reduzieren.

In diesem Beitrag haben wir die soziale Teilhabe aus einer sozialräumlichen Ungleichheitsperspektive anhand des formalen Bildungsniveaus und einer einfachen Unterscheidung von Kreistypen untersucht. Obwohl das Bildungsniveau sich in der soziologischen Bildungs- und Ungleichheitsforschung als guter Indikator erwiesen hat, könnten weitere Konzepte, wie etwa die sozioökonomische Klasse, ein detaillierteres Bild liefern. Von großer Bedeutung wäre auch eine erweiterte räumliche Klassifikation, um ländliche Räume im Umland von Metropolen und Großstädten von metropolfernen peripheren Räumen abzugrenzen. Schließlich basiert unsere Analyse auf Daten aus dem Jahr 2023, die zwar ein aktuelles Bild vermitteln, jedoch Entwicklungen im Zeitverlauf außer Acht lassen.

Danksagung

Dieses Manuskript entstand im Kontext des Workshops „Empirische Analysen zu Bildung und Lernen im Alter“, der im März 2026 an von der Sachverständigenkommission für den Zehnten Altersbericht und der am Deutschen Zentrum für Altersfragen (DZA) angesiedelten Geschäftsstelle für die Altersberichte der Bundesregierung der Katholischen Hochschule in Freiburg durchgeführt wurde. Die Durchführung dieses Workshops wurde durch Mittel des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) ermöglicht. Wir danken Matthias Kliegel und Cornelia Kricheldorf für hilfreiche Rückmeldungen zu früheren Fassungen des Manuskripts.

Literatur

- Bartelheimer, P. (2007). Politik der Teilhabe. Ein soziologischer Beipackzettel. Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Baumann, S., & de Groot, K. (2018). Kunst- und Kulturgeragogik. In R. Schramek, C. Kricheldorf, B. Schmidt-Hertha, & J. Steinfort-Diedenhofen (Hrsg.), *Alter(n) - Lernen - Bildung. Ein Handbuch* (S. 205-214). Kohlhammer.
- Baumgart, S., Bolte, G. (2024). Förderung aktiver Mobilität im Alter durch Stadtgestaltung. *Bundesgesundheitsbl* 67, 910–920. <https://doi.org/10.1007/s00103-024-03922-5>
- Baumgartner, K., Wanka, A., & Kolland, F. (2013). *Altern im ländlichen Raum: Entwicklungsmöglichkeiten und Teilhabepotentiale*. Kohlhammer.
- Brauer, K. (2019). Jugend und Alter im Dorf. In W. Nell, & M. Weiland (Hrsg.), *Dorf. Ein interdisziplinäres Handbuch* (S. 158–166). J. B. Metzler.
- Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (2026). Regionale Alterung. Verfügbar unter: <https://www.demografie-portal.de/DE/Fakten/alterung-regional.html> (letzter Zugriff am 12.04.2026).
- Cihlar, V., Reinwarth, A., & Lippke, S. (2022). Einsamkeit im Alter: die geografische und psychosoziale Perspektive. In A. Teti, E. Nowossadeck, J. Fuchs, & H. Künemund (Hrsg.), *Wohnen und Gesundheit im Alter. Veichtaer Beiträge zur Gerontologie*. Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-34386-6_4
- Desch, A., Holmberg, C., Demmerer, N., Euler, S., Jaehn, P., & Bergholz, A. (2025). Opportunities, challenges, and future directions for the public social participation of older adults living in a rural region in Germany: Results from a mixed-methods study. *Journal of Rural Studies*, 114, 103567. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2025.103567>
- Deutsches Zentrum für Altersfragen - FDZ (2025). SUF Deutscher Alterssurvey (DEAS) 1996-2023. <https://doi.org/10.5156/DEAS.1996-2023.M.001>
- Erlinghagen, M. (2008). Ehrenamtliche Arbeit und informelle Hilfe nach dem Renteneintritt. In M. Erlinghagen, & K. Hank (Hrsg.), *Produktives Altern und informelle Arbeit in modernen Gesellschaften. Theoretische Perspektiven und empirische Befunde* (S. 93–118). Springer VS.
- Falk, M., & Katz-Gerro, T. (2016). Cultural participation in Europe: Can we identify common determinants? *Journal of Cultural Economics*, 40(2), 127–162. <https://www.jstor.org/stable/44280346>
- Gallistl, V., Wanka, A., & Kolland, F. (2018). Bildungsbarrieren im Lebenslauf - Effekte kumulativer Bildungsbenachteiligung? In R. Schramek, C. Kricheldorf, B. Schmidt-Hertha, & J. Steinfort-Diedenhofen (Hrsg.), *Alter(n) - Lernen - Bildung: Ein Handbuch* (S. 87-98). Kohlhammer.
- Gerhards, J. (2008). Die kulturell dominierende Klasse in Europa: Eine vergleichende Analyse der 27 Mitgliedsländer der Europäischen Union im Anschluss an die Theorie von Pierre Bourdieu. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 60(4), 723–748. <https://doi.org/10.1007/s11577-008-0034-5>
- Giesel, F., & Köhler, K. (2015). How poverty restricts elderly Germans' everyday travel. *European Transport Research Review*, 7(15). <https://doi.org/10.1007/s12544-015-0164-6>
- Jones, C. A., Jhangri, G. S., Yamamoto, S. S., Hogan, D. B., Hanson, H., Lévassé, M., Morales, E., & Légaré, F. (2023). Social participation of older people in urban and rural areas: Canadian Longitudinal Study on Aging. *BMC Geriatrics*, 23, 439. <https://doi.org/10.1186/s12877-023-04127-2>

- Kohli, M., Künemund, H., Motel-Klingebiel, A., & Marc Szydlik, M. (2005). Soziale Ungleichheit. In M. Kohli, H. Künemund, (Hrsg.), *Die zweite Lebenshälfte. Gesellschaftliche Lage und Partizipation im Spiegel des Alters-Survey* (S. 318–336). 2. Auflage. Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-322-80682-6_10
- Kolland, F., Wanka, A., & Rohner, R. (2019). Soziale Teilhabe älterer Menschen im ländlichen Raum. In F. Ross, M. Rund, & J. Steinhaußen (Hrsg.), *Alternde Gesellschaften gerecht gestalten: Stichwörter für die partizipative Praxis* (S. 315-327). Barbara Budrich.
- Kricheldorf, C. (2008). Neue Wohnformen und gemeinschaftliches Wohnen im Alter. In S. Buchen, M. Maier, & S. Maja (Hrsg.), *Älterwerden neu denken. Interdisziplinäre Perspektiven auf den demografischen Wandel* (S. 237-247). Springer VS.
- Kricheldorf, C. (2011). Vom Erwerbsleben ins Engagement – Grundhaltungen in der Statuspassage zur nachberuflichen Phase und deren Verknüpfung mit geragogischen Konzepten und Settings. *informationsdienst altersfragen*, 38(05), 12–19.
- Kricheldorf, C. (2015). Altern im Gemeinwesen aus sozialgerontologischer Perspektive. In A. van Rießen, C. Bleck, & R. Knopp (Hrsg.), *Sozialer Raum und Alter(n)* (S. 15–30). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-06600-0_2
- Künemund, H. (2006). Tätigkeiten und Engagement im Ruhestand. In C. Tesch-Römer, H. Engstler, & S. Wurm (Hrsg.), *Altwerden in Deutschland* (S. 289–327). Springer VS.
- Kunz, C., & Brandt, M. (2024). Alter(n) und soziale Ungleichheit in Deutschland und Europa. In Böhnke, P., Konietzka, D. (Hrsg.), *Handbuch Sozialstrukturanalyse*. Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-39759-3_51-1
- Kuwan, H., Schmidt, B., & Tippelt, R. (2009). Informelles Lernen. In R. Tippelt, B. Schmidt, S. Schnurr, S. Sinner, & C. Theisen (Hrsg.), *Bildung Älterer Chancen im demografischen Wandel* (S. 59-70). W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG.
- Lauterbach-Dannenberg, N. (2019). Kulturelle Teilhabe Älterer in ländlichen Räumen – Ermöglichungsstrukturen schaffen durch Innovation, Vernetzung, Partizipation und Eigensinn. *KULTURELLE BILDUNG ONLINE*. <https://doi.org/10.25529/92552.25>.
- Mayer K. U., & Wagner, M. (1996). Lebenslagen und soziale Ungleichheit im hohen Alter. In U. Lindenberger, J. Smith, K. U. Mayer, P. B. Baltes (Hrsg.), *Die Berliner Altersstudie* (S. 251–275). Akademie Verlag.
- Menning, S. (2009). Wahlverhalten und politische Partizipation älterer Menschen. (Report Altersdaten, 3/2009). Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-370243>
- Micheel, F. (2017). Bürgerschaftliches Engagement und Engagementpotenziale von 55- bis 70-Jährigen in Deutschland. *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie*, 50, 134–144. <https://doi.org/10.1007/s00391-015-1013-x>
- Muñiz, C., Rodríguez, P., Suárez, M. (2017). Participation in cultural activities: specification issues. *Journal of Cultural Economics*, 41 (1), 71–93.
- Oswald, F., Konopik, N. (2015). Bedeutung von außerhäuslichen Aktivitäten, Nachbarschaft und Stadtteilidentifikation für das Wohlbefinden im Alter. *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie*, 48, 401–407. <https://doi.org/10.1007/s00391-015-0912-1>
- Otte, G., Lübke, H., & Balzer, D. (2022). Macht Stadtluft aktiv? Die Nutzung außerhäuslicher Kulturangebote im Stadt-Land-Vergleich. In N. Kolleck, M. Büdel, & J. Nolting (Hrsg.), *Forschung zu kultureller Bildung in ländlichen Räumen. Methoden, Theorien und erste Befunde* (S. 207–227). Beltz Juventa.
- Pixa N. H., Kessler E. M., Warner L. M. (2025). Körperliche Aktivität in Deutschland: Diskrepanz zwischen hoher gesellschaftlicher Erwartung und tatsächlichem Aktivitätsverhalten im Alter. *Journal of Health Monitoring*, 10(4), e13470. <https://doi.org/10.25646/13470>

- Reeves, A. (2015). Neither Class nor Status: Arts Participation and the Social Strata. *Sociology*, 49(4), 1–19. <https://doi.org/10.1177/0038038514547897>
- Schiff, A. (2017). Die Bedeutung von Mobilität für gesellschaftliche Teilhabe älterer und pflegebedürftiger Menschen. In L. Schirra-Weirich, & H. Wiegelmann (Hrsg.), *Alter und Altern als (Teilhabe-)Herausforderung für Individuum und Gesellschaft* (S. 105-120). 1. Auflage. Barbara Budrich.
- Schmidt, B., & Schnurr, S. (2009). Freizeitaktivitäten. In R. Tippelt, B. Schmidt, S. Schnurr, S. Sinner, & C. Theisen (Hrsg.), *Bildung Älterer Chancen im demografischen Wandel* (S. 125-134). W. Bertelsmann Verlag GmbH & Co. KG
- Simonson, J., Hagen, C., Vogel, C., & Motel-Klingebiel, A. (2013). Ungleichheit sozialer Teilhabe im Alter. *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie*, 46, 410–416.
- Simonson, J., Vogel, C. (2019). Aspekte sozialer Ungleichheit im Alter. In K. Hank, F. Schulz-Nieswandt, M. Wagner, & S. Zank (Hrsg.), *Altersforschung. Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (S. 171-195). Nomos.
- Simonson, J., Kelle, N., Kausmann, C., & Tesch-Römer, C. (Hrsg.). (2022). Freiwilliges Engagement in Deutschland: Der Deutsche Freiwilligensurvey 2019 (Empirische Studien zum bürgerschaftlichen Engagement). Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-35317-9>
- Stete, G., Wotha, B. (2024). Mobilität älterer Menschen im öffentlichen Raum unter Gendergesichtspunkten. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz*, 67, 884–889. <https://doi.org/10.1007/s00103-024-03928-z>
- Voges, W., Zinke, M. (2010). Wohnen im Alter. In K. Aner, U. Karl (Hrsg.), *Handbuch Soziale Arbeit und Alter*. VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92004-7_29
- Wagner, M., & Geithner, L. (2019). Die Lebenslaufperspektive. Theorie und Anwendung am Beispiel kultureller Aktivitäten im Alter. In K. Hank, F. Schulz-Nieswandt, M. Wagner, & S. Zank (Hrsg.), *Altersforschung. Handbuch für Wissenschaft und Praxis* (S. 109–129). Nomos.
- Wang, Y, Li, Z., & Fu, C. (2021). Urban-rural differences in the association between social activities and depressive symptoms among older adults in China: a cross-sectional study. *BMC Geriatrics*, 21(1), 569. <https://doi.org/10.1186/s12877-021-02541-y>
- Weinhardt, M., Schmelzle, R., Platt, O., & Berner, F. (2025). Wer gestaltet mit? Mitgliedschaft in Parteien und Bürgerinitiativen in der zweiten Lebenshälfte [DZA Aktuell 04/2025]. Berlin: Deutsches Zentrum für Altersfragen. <https://doi.org/10.60922/4j41-9e13>